

EL PAYO

EN

CENTINELA.

SAINETE

PERSONAS.

=

D. TIBURCIO, padre de Ro-	CACHUMENO.
SAURA.	PANCHO. payo.
D. FLORINDO.	FABRICIO, sargento.

El teatro representa un portal de casa particular con puerta á la izquierda, salen D. Tiburcio, que trae de la mano á D.^a Rosaura; aquel viene con sombrero y baston.

TIB. Vamos, hija, yo te saco al portal de nuestra casa, porque enterarse no pueda allá dentro la criada, de lo que hablamos: y tú diciendo como Dios manda, la verdad me desengañes de lo que ahora poco acaban de contarme.

ROS. Padre mio...
ap. no tiene muy buena cara.
Qué le han dicho á usted? que yo

estoy pronta y resignada á satisfacerlo á usted.

TIB. Pues hija, ya que te hallo huérfana de madre y pronto lo serás de padre á causa de que ochenta años que tengo dicen que mi vida acaba en un ite misa est; antes que llegue el Deo gracias, pretendo que quedes bien dejándote ya casada.
A tí te quiere por suya

don Lucas de la Raspa,
hombre machucho, rumboso,
y muy rico; si te agrada
te casarás, y yo quedo
contento como una pascua.

ROS. Todo está muy bien;
mas si despues de casada
me fastidia el matrimonio
y considero la carga
que tengo para in eternum
de un hombre á quien no me manda
amor que sea mi marido;
quid faciendum!

TIB. Hija ingrata!
tu te vienes con latines
á mostrar tu repugnancia?
Ya creo lo que me han dicho,
sí, que estás enamorada
de don Florindo Ramiro,
y que le has dado palabra.

ROS. Yo á don Florindo Ramiro!
nohay tal.

TIB. De decirme acaban
que si por bien no te entrego
que te sacaré de casa.

ROS. Que lo digan no lo estraño,
lo que si me sobresalta
es que usted lo haya creido;

ap. ojalá fuera mañana!
y para satisfaceros
de una idea tan estraña,
os suplico de rodillas
por mi madre, que Dios haya,
me deis vuestra bendicion
y licencia de que vaya

á pedir en un convento
con humildad bien postrada
me admitan....

TIB. Que es lo que dices.
hija mia de mi alma?
En tu vida puedes darme
una noticia mas grata
pretendes ser agustina,
carmelita ó mercenaria?

ROS. La Trinidad, padre mio,
es la que solo me agradra.

ap. y digo bien, si: tres somos;
mi amante, yo y la criada.

TIB. Pues hija vete á tu cuarto.

ROS. Si señor porque me falta

que ofrecer mis devociones.

TIB. Dios te de su santa gracia.

ROS. Dadme la mano, señor.

TIB. Si hija, de buena gana.

ROS. Ya he salido de este aprieto.

Va á irse y deja caer un papel y Tiburcio lo vé.

TIB. Rosaura vuelve, repara
que un papel te se ha caido.

Vuelve ella y viendolo lo levanta.

ROS. *ap.* Pobre de mi desdichada!

TIB. Dámele acá.

ROS. Padre mio....

TIB. No me seas mal mandada.

ROS. Si esto es para devanar
un poco de hilo.

TIB. Taimada,
damelo aca. *se lo quita.*

ROS. *ap.* De esta hecha
si no me escapo me mata.

TIB. *Lee* «Florindo, dueño, amor mio,

«no te encarezco las ansias

«y el continuo sobresalto

«de que me miro cercada,

«sácame de esta prision,

«pues mi padre me maltrata;

«tuya soy, seré y he sido

«hasta la muerte, Rosaura.»

¿Estas eran las completas

y maitines que rezabas?

Yo te pondré luego el velo,

mas será con una tranca.

ROS. Padre mio, mire usted....

si yo lo escribí por chanza.

TIB. Quítate de mi presencia,
serpiente con forma humana.

Vase ella por la izquierda.

Que bien dijo aquel que dijo
que era la cosa mas mala
de cuantas contiene el mundo,
una muger despechada!

Ha salido por la derecha, vestido de pillastre Cachumeno con un papel en la mano, y al ver á Tiburcio lo guarda en el seno

y tira manotones como para coger moscas, tocándole por detrás á Tiburcio.

CACH. El viejo está aquí, me guardo el billete en la buchaca. *lo hace.*

TIB. Si yo encontrara un arbitrio.... pero quien me anda en la zaga? quien eres?

CACH. No sabe usted Que soy yo?

No deja de cojer moscas.

TIB. Va que me saltas un ojo!

CACH. Me se escapó.

TIB. Que son esas manotadas?

CACH. Lo atrapé.

TIB. Qué has atrapado?

CACH. Es macho, no vale nada.

Lo mira y hace que lo deja.

Dios guarde á usted; esta es embra, tampoco me sirve.

La coge y hace lo mismo.

TIB. Calla? Esta es hembra no me sirve; el macho no vale nada.

Qué tracamandana es esa? no oyes que te hablo? *le dá.*

CACH. Valla, que quiere usted?

TIB. Que me digas, *le remeda.* qué son esas garambainas?

CACH. Usted me conoce?

TIB. Nó.

CACH. Me alegro.

TIB. Quien eres? habla.

CACH. Yo me llamo Cachumeno, mi padre nació en Jarama, mi madre murió chiquita todavia no se afeitaba.

TIB. Pues si levanto el baston....

CACH. Escuche usted, va sin chanza: como digo de mi cuento, un don Lucas de la Raspa...

TIB. El que pretende á mi hija?

CACH. Pues....

TIB. El confitero? Valla.

CACH. Si señor, el confitero: me ha mandado le llevara un canasto de mosquitos; porque como ahora se casa, quiere hacer para las bodas unas pastillas de Francia para obsequiar á la novia.

TIB. La tarea es harto mala si no te las pagan bien.

CACH. Un real cada canasta de mosquitos.

TIB. Un real?

Está la cosa barata!

Y por qué los que has cogido has permitido se vayan?

CACH. Porque los machos no sirven ni las hembras.

TIB. Tu te chanzeas.

CACH. Si han de ser hermafroditas.

TIB. Picaro, si no te largas te asesino.

CACH. *ap.* Doy la vuelta, y metiendome en su casa, emboco el papel, que luego para salir habrá traza.

Vase por la izquierda.

TIB. Este gandul con su sambra me ha distraido, y se pasa el tiempo de disponer modo de que á la muchacha no me la robe el bribon del novio: si yo en contrara un amigo á quien fiarle.... pero, ó la vista me engaña, ó aquel sargento es Fabricio; dicho y hecho camarada!

Sale Fabricio de Sargento.

FAB. Vecino y amigo mio! que teneis? que aquea cara demuestra alguna tristeza.

TIB. Si amigo, y con grande causa: ya sabeis tengo una hija....

FAB. Y muy gallarda muchacha.

TIB. Pues sabed, amigo mio;

que aquesta propia mañana
me han dicho que un don Florindo
de mi casa ha de sacarla:
si vos me hicierais favor
(mientras que yo busco traza
de meterla en un convento
de cuidarme de mi casa,
seria un placer muy grande.

FAB. No me digais mas palabras
yo ofrezco guardar la puerta
siendo poca la tardanza.

TIB. Media hora no tardaré.

FAB. Pues confiad en mi espada.

TIB. De vos quedo asegurado:
A Dios amigo del alma.

FAB. Si se miran bien las cosas
este hombre es un fantasma
puesto que rehusa ver
á su hija bien casada;
pues yo conozco á Florindo,
y es hombre de circunstancias.

Sale Pancho por lo alto de la derecha vestido de payo, cantando y bailando.

PANC. Tanto bailé con la moza del cura,
tanto bailé que me dió calentura.

FAB. Este es el mundo, unos lloran,
otros rien y otros cantan.

PANC. Tanto bailé á la puerta del horno,
tanto bailé que me dió pan y bollo.

FAB. Si no me engaño, parece,
que yo conozco esta cara.

PANC. Me parece que yo he visto
otra vez este panarra.

FAB. Pancho, amigo!

PANC. Ola Fabricio....
que majo estás, quien pensara
te habia de conocer?
y á qué oficio te has metido
que gastas esa casaca?

FAB. Es que estoy sirviendo al Rey.

PANC. De qué le sirves? de nada?

FAB. En el ejército sirvo
llegando por mis hazañas
á ascender en mi carrera,
pues ya soy sargento.

PANC. Aparta,
haste allá si eres serpiente.

FAB. No te digo eso, bestiaza.

Hoy soy sargento, y seré
muy pronto, esto no es chanza,
Alferes. Teniente, y luego
Comandante ó Coronel....

PANCH. Y á tí que jornal te dan?

FAB. Tres reales al dia, cama,
uniforme, pan, aceite.
leña y otras cosas.

PANC. Y es comida el uniforme?

FAB. El uniforme es casaca,
chupa, calzon, fornituras,
sombrero....

PANC. Fabricio, aguarda,
que es eso de fornituras?

FAB. Fornituras es la espada,
el cinturón....

PANC. el cinturón?

FAB. Donde se lleva colgada.

PANC. Y si yo me hago sargento,
me daran esa chanfaina
de fornituras, sombrero.
aceite, uniforme, espada....

FAB. Sargento no puedes ser
ahora á primera entrada:
lo que si puedes hacer
por ahora, es sentar plaza,
te daran tu vestuario,
trece cuartos y tu cama.

PANC. Mientes que he estado sentado
yo esta mañana en la plaza
y no ha habido siquiera
quien me diera dos castañas.

FAB. Ya veo que tú entiendes
de esto poquísimo ó nada.

PANC. Que quieres si en mi lugar
de esa fruta no se gasta.
Y esos hombres, dí Fabricio,
cómo es como se llaman?

FAB. Soldado raso.

PANC. Abrenuncio,
pues á mi gusto no encaja;
si fuera de terciopelo,
sí, pero raso nequaquam.

FAB. No seas terco,

PANC. Ten paciencia,
y hazme sí te dá la gana,
soldado liso ó pelado,
que á mi no me importa nada
el ser pelado ó con pelo,
como yo llene la panza.

FAB. Pues lo primero ha de ser traerte sombrero y casaca, y darte alguna lección.

PANC. Alicióname tu, vaya.

FAB. Espérate un breve instante, y te vestiré de gala. *vase.*

PANC. Ya encontré yo mi fortuna. Mire usted, quien tal pensara, trece cuartos, pan y pre, y juntamente la cama? sin duda es esto mejor que guardar machos y cabras.

Sale Fabricio con el vestido de soldado, sombrero y fusil: ejecutan lo que dicen los versos.

FAB. Ya tienes aqui el vestido: vaya fuera esa jergaza.

PANC. Con que me quito mi ropa?

FAB. Si, y ponte aquesta casaca.

PANC. Y esto por donde se mete?

FAB. No miras aquí la manga?

PANC. Ya la veo, ten paciencia.

FAB. Que miras? en que te paras?

PANC. En que soy medio soldado, pues me das media casaca.

FAB. Aqui tienes la otra media. mete ese brazo despacha.

PANC. El brazo ya está metido, pero esta postura es mala.

FAB. Borríco, baja esos brazos.

PAN. Se puede con la casaca?

FAB. No se ha de poder, salvaje?

PANC. No te enfades, ten cachaza.

FAB. Aqui tienes el sombrero.

PAN. Y de tres picaros! anda.

FAB. Ahora toma el fusil.

PAC. Muy buen provecho te haga.

FB. Este del soldado es compañero en la campaña,

PAC. Y cómo has dicho, Fabricio, que este instrumento se llama?

FB. El fusil.

PAC. Y aquesto, amigo, tiene nombre?

F. La culata.

PAC. Y aquesto que es?

F. La llave.

PAC. Será para habrir la casa.

Y este hierrecito aquí?

FAB. El disparador se llama.

PANC. Y este largo?

FAB. La baqueta.

PAC. Y estas cositas doradas?

FAB. Esas son abrazaderas.

PANC. Válgame Dios, que cozazas! Y esto gordo?

FAB. Es el cañon.

PANC. Abrazaderas, culata, baqueta, disparador.

la llave de abrir la casa,

y á mas á mas un cañon.

Y el fusil, donde se halla?

FAB. Esas piezas lo componen:

hombre no seas machaca;

tú le has de tener así,

y has de cuidar de la casa,

de modo que nadie llegue,

ni se acerque con cien varas,

y si acaso cumples bien

te daré sin que haya falta,

tu racion de pan, é irás

al rancho á llenar la panza.

PANC. Oyes, Fabricio, y el rancho, es tambien persona humana?

FAB. Es donde se come, bruto.

PANC. Pues llévame allá, despacha.

FAB. Luego iremos: ahora, mira,

ponte aqui con buena planta,

y hazte cuenta que soy yo

otro que por aquí pasa.

PANC. Pero si tú eres Fabricio.

FAB. Has que ignoras quien soy, vaya.

PANC. Pero si yo sé quien eres.

Le dá el fusil y le planta.

FAB. Importa que así lo hagas:

diras, quien vive tres veces,

y sino hablo. sin tardanza

me has de presentar la boca.

PANC. Lo haré yo de buena gana.

Echa á andar.

FAB. Vamos pues: á donde vas?

PANC. Pues no me has dicho vaya?

FAB. Quiero decir que preguntes.

PANC. Es verdad, no me acordaba.

FAB. Si te portas bien, amigo,
habrá paga adelantada:
vaya.

PANC. Quien vive tres veces?

FAB. Animal en forma humana,
no es así como se llama.
Las bocas son separadas.

PAC. Ahora sí que lo he entendido;
no tengas cuidado, anda.

F. Pues no ves que no respondo?
Ahora presenta sin falta
y sin detenerte; pronto
la boca en qué te paras?

Abre la boca.

FAB. Que es lo que haces, demonio?

PAC. Maldita sea tu casta,
cuántas bocas tengo yo?

FAB. Digo la del fusil.

PAC. Vaya!
me has dicho que el fusil
tiene boca ó calabaza?

FB. Mirala, esta es la boca.

PAC. Y sin dientes, cómo masca?

FB. Esta no masca, salvaje.

PAC. Pues qué es lo que hace?

FAB. Mata.

PANC. Y a quien mata?

FAB. A todo el mundo.

PANC. Y dime, con que lo mata?

FAB. Con el aliento.

PANC. Zambomba?
y que aliento de bestiaza?

FAB. Y de esta el alimento
es la pólvora y las balas.

PANC. Y con trece cuartos quieres
que compre yo esta ensalada?

FAB. Si lo dá también el Rey.

PANC. De aqueso modo, vaya.

FAB. Vamos, pregunta.

PANC. Quien vive?
quién vive? quién vive?

FAB. España.

PANC. Y ahora?

FAB. Pregunta, qué gente?

PANC. Que gente?

FAB. Ronda.

PANC. Caramba,
ya estoy cansado y no puedo

mas con el fusil con tanta
qué gente, quien vive, ronda,
qué ronda ni morondanga.

FAB. Si no haces la centinela,
no esperes jamás la paga.

PANC. Pues vamos con mil demonios
que tengo un hambre que es plaga.

FAB. Di que se adelante el cabo
según manda la ordenanza,
á dar santo y contraseña,
y cuidado con el arma,
colocarla al punto al brazo.

PANC. Esa oración es muy larga,
y yo no puedo aprenderla
en veinticinco semanas.

FAB. Pues así no comerás,
aunque tengas mucha gana.

PANC. Pues hombre vamos á ello,
ya lo aprendí

FAB. Pues vaya.

Cachumeno va á salir y se detiene.

CACH. Ay que no puedo salir,
que está á la puerta de guardia
un sargento y un soldado.
Esperaré á que se vayan. *vase.*

PANC. Quien vive?

FAB. España.

PANC. Qué gente?

FAB. Ronda mayor.

PANC. Pues avanza.

y trae la ración de pan,
y la paga adelantada.

FAB. Ya yo veo que tu eres
un borrico sin albarda.

Quedate así, que yo voy
á que el almuerzo te traigan:
no te muevas, que á mudarte
vendrá muy pronto la guardia. *vase.*

PANC. Cuidado que no te tardes,
Porque la hambre me mata.

*Cachumeno abre la puerta, y para salir se
mete por entre las piernas de Pancho, de-
jándole caer de espaldas y escapa sin que
lo vea.*

PANC. Ya se fué el sargento, y queda
solo el soldado de guardia,

y yo no puedo salir:
 don Florindo que me aguarda
 con la respuesta, estará....
 Lo peor es si viene el viejo
 y me encuentra aquí, me mata;
 pues no, yo voy á escaparme,
 y salga por donde salga.
 PANC. Ay pobrecito de mí!
 que me han roto las entrañas!
 Qué demonio será esto?
 Pues no, yo no veo un alma.
 Si habrá duende? mas los duendes
 no tienen miedo á las guardias?
 Sigamos la centinela
 por si viene la pitanza,
 quien vive? España: que gente?
 Rondamayor! pues avanza.
 Señores, quien me ha metido
 á mi en esta salagarda?

Sale Florindo y Cachumeno.

CAHC. Señor don Florindo, sepa
 vd. que le vi la cara
 al miedo, pero escapé.
 Rosaura leyó el papel,
 y me dijo que arrestada
 está á cuanto vd. la mande,
 bajo dela confianza
 de la palabra de esposo.
 FLOR. Esa es mi dicha, mas para
 lograrla he determinado
 el sacarla de su casa.
 CACH. Qué es ir á Roma por todo:
 mas entrar á visitarla
 lo estorbará el centinela.
 FLOR. Pues estamos mal.
 PANCH. Abanza.
 viene ya el rancho señores?
 porque la hambre me mata.
 FLOR. Parece que el pobre es simple,
 yo le entretendré con maña;
 entra tú, y di que la espero
 á mi querida Rosaura.
 CACH. Voy en un brinco.
 FLOR. Amiguito.
 qué tal va?
 PANC. Quién vive? avanza:
 venga la racion de pan
 que ya la tengo ganada.

pasa.

Sale Cachumeno y Rosaura.

CACH. Si, señora, don Florindo
 su novio es el que la aguarda.
 FLOR. Rosaura, prenda querida,
 que ha sucedido en tu casa
 que han puesto á este estafermo
 de centinela. Di?
 PANC. Avanza.
 ROS. Mi padre me halló un papel
 en que yo te suplicaba
 me sacases del encierro
 en que padezco mil ansias.
 FLOR. Y quieres venir conmigo?
 ROS. Lo estorbará ese panarra,
 pues teniendo armas de fuego....
 FLOR. Para mí, prenda adorada,
 ese es corto inconveniente
 Atienda usted, camarada.
 PANC. El pan y el pre venga luego,
 y sino dejo la guardia.
 FLOR. Ese fusil es pesado...
 dádmele acá sin tardanza.
 PANC. El fusil no mas? tomadle:
 y la polvora y las balas?
 FLOR. En el corazon las llevas
 si me hablas otra palabra.
 ROS. Ya que has dejado el fusil,
 te has de quitar la casaca;
 vaya, quitatela pronto.
 PANC. Jesus, que chica tan guapa.
 Que, la lleva vd. á labar,
 porque tiéne mucha grasa?
 ROS. Amiguito, abur, abur.
 CACH. A Dios, centinela.
 PANCH. Avanza.
 FLOR. Amigo, para otra vez
 aprenda usted hacer la guardia.
 CACH. Amigo, para otra vez
 aprenda vd. hacer la guardia. *va sen.*
 PANC. Que me habian de mudar,
 ya me dijo el camarada.
 pero no que me darian
 un puntapié en la culata
Sale don Tiburcio.
 TIB. Ya queda todo dispuesto,
 hoy ha de quedar sin falta
 en un convento mi hija,

PANC. Ronda, pan, avanza, avanza.

TIB. Qué hace vd. aquí, buen amigo?

PANC. No vé vd. que estoy de guardia?

TIB. Guardia en mangas de camisa!

PANC. Soy centinela á la usanza.

TIB. Vaya usted á dormir el lobo,
que lo ha tomado con gracia. *vase.*

PANC. Eso no lo entiendo bien,
pero Fabricio ya tarda,
y si el rancho no me trae
esta vida es arto mala.

Sale D. Tiburcio.

TIB. Habrá mayor picardia!
Ay traidora hija malvada!
pero en tí, mal centinela,
tengo de vengar mi rabia;
toma, infame. *le dá.*

PANC. Hola! este pan
es la paga adelantada?

TIB. La paga asi te la doy.

Sale Fabricio.

FAB. Deteneos camarada.

PANC. Ay, Fabricio, que no quiren
crerme que estoy de guardia!

TIB. Buena cuenta me habeis dado;
sin mi hija me hallo en casa.

FAB. Usted se ha tardado mucho,
la obligacion me llamaba,
dejé aqui este centinela,
y veo, segun la traza,
que tambien á el han quitado
el fusil y la casaca.

TIB. Donde podré yo encontrar
á esta hija mia malvada?

Sale Florindo y Rosaura.

ROS. A vuestros pies, padre mio.

FLOR. A mi obediencia postrada
os la pido para esposa,
pues ya en mí poder se halla.

TIB. No habiendo otro remedio,
casaos en paz y en gracia.

PANC. Te parece á tí Fabricio,
si me haran jefe de escuadra?

FAR. Sí por lo bien que has cumplido.
Qué hiciste de la casaca?

FLOR. La casaca yo la tengo
con el fusil bien guardada.

PANC. Vamos al rancho por dios,
porque tengo buenas ganas.

FAR. Lo mejor será que vuelvas
á guardar machos y cabras.

TODOS. Yaqui acaba este sainete,
perdonar sus muchas faltas.

REIMPRESO EN CARMONA.

Imprenta de D. J. M. Moreno, calle Juan de la Cabra núm. 4.